

INNOVATSION STRATEGIYA ORQALI INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI

**Aziza
Esirgapova**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**Shaxzod
Urolboyev**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Innovatsion faoliyatni tashkil etish istalgan tarmoqdagi korxonalar uchun bozordagi o'rnini mustahkamlash, raqobatbardoshlikni oshirish hamda foydani maksimallashtirish kabilarga erishish uchun zarur. Korxonalar o'z faoliyatida innovatsion faoliyatni tashkil etish hamda korporativ boshqaruvda innovatsiyalarning o'rnini mustahkamlashga e'tibor qaratishlari lozim. Bu esa iqtisodiyotda innovatsion loyihalarni ko'paytirish imkoniyatini taqdim etadi.

Innovatsion strategiyalar umumiy innovatsion maqsadlar va biznesda yangi qiymat yaratish bo'yicha amalga oshiriladigan harakatlar majmui hisoblanadi. Innovatsiya joriy mahsulotlar, jarayonlar yoki xizmatlarga kichik o'zgarishlar yoki qo'shimchalar kiritishni anglatish bilan birga ilg'or texnologiya yutuqlari yoki sanoatni o'zgartiruvchi biznes tushunchalari shaklida ham namoyon bo'ladi. Innovatsiyalar atrof-muhitga va biznesning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun yaratilgan jarayonlarni qamrab oladi.

Korxonalarda innovatsion faoliyat quyidagi xususiyatlarga ega:

- korxonalar innovatsion faoliyatni o'zlarida amalga oshirishlari yoki tashqaridan innovatsion faoliyat uchun tovarlar yoki xizmatlarni olishlari mumkin;
- innovatsion faoliyat ko'plab sabablarga ko'ra kuzatuv davrida qoldirilishi yoki to'xtalishi mumkin;
- innovatsion faoliyat kuzatuv davrida innovatsiyani joriy etishda foydalanilmaydigan bilim yoki axborotlarni ham yaratishi mumkin. Bunga asosiy innovatsion maqsadlarga javob bera olmaydigan faoliyatdan olingan bilimlar kiradi.
- korxonalar o'zlarining innovatsion faoliyati natijalaridan, shu jumladan innovatsiyalar, yangi bilimlar va yangi ma'lumotlardan kuzatish davrida o'z manfaati uchun foydalanishi, natijalarni o'z maqsadlari uchun keyinroq muddatga saqlab qolishi yoki boshqasiga o'tkazishi, sotishi yoki natijalarni boshqa firma yoki tashkilotlarga litsenziyalashi mumkin"¹.

¹ <https://terraskills.com/types-of-innovation-strategies/> - Terraskills Learning Systems Limited kompaniyasi rasmiy sayti ma'lumotlari

1-rasm. Innovatsion strategiyaning o'ziga xos xususiyatlari²

Innovatsion strategiyalar ko'pgina biznes strategiyalaridan farq qiladi, chunki innovatsiyaning bosqichlari, vaqti va ta'sirini prognoz qilish qiyin hisoblanadi. Innovatsion strategiya biznesning innovatsiya maqsadlariga erishish uchun resurslardan foydalanish, raqobat sharoitida ustunlikni yaratish bo'yicha qarorlar qabul qilishga yordam beradi (1-rasm).

Tashkilotning innovatsion faoliyatining asosiy belgilari uning uzluksiz rivojlanishga yo'naltirilganligi, prognozlar tuzish hamda ilmiy faoliyat sifati kabilardir. Shuningdek, innovatsion faoliyatni innovatsiyalarni yaratish, o'zlashtirish, tarqatish va ulardan foydalanish bo'yicha ishlar sifatida ham tavsiflash mumkin, assortimentni kengaytirish yoki yangilash hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, tovarlar, xizmatlar sifatini oshirish, ularning texnologiyalarini takomillashtirish, ichki va tashqi bozorda samarali sotish uchun ilmiy tadqiqotlar natijalarini ishlab chiqish, qo'llash va tijoratlashtirishga yo'naltirilgan faoliyat sifatida ta'riflab bular barchasi chora-tadbirlar majmuasini talab etadi va oxir oqibat innovatsiyalarga olib keladi.

Korxonalarda korporativ boshqaruvni samarali tashkil etishda korxonalarni rivojlantirish strategiyasini shakllantirish va joriy etishga alohida e'tibor qaratish zarur. Korxonalarni rivojlantirish strategiyasini shakllantirish va joriy etishda innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish, rivojlantirishning optimal yo'llarini belgilab olish, korxonada innovatsiyalarni joriy qilishga doimiy e'tibor qaratish lozim.

²<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-7en.pdf?expires=1657036709&id=id&accname=guest&checksum=168FEBBC8488366E4619AD00E7D72830>